

REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

N° 341

Mayo 2024

PRIMER REGISTRO DE LA SUBFAMILIA PSEUDOPHLOEINAE
(HEMIPTERA: HETEROPTERA: COREIDAE) PARA
VENEZUELA

Maritza Alarcón & Dalmiro Cazorla

PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación reconocida en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC). Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The *Revista Nicaragüense de Entomología* (ISSN 1021-0296) is a journal listed in the Latin-American Index of Scientific Journals. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Fernando Hernández-Baz
Editor Asociado
Universidad Veracruzana
México

José Clavijo Albertos
Universidad Central de
Venezuela

Silvia A. Mazzucconi
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Weston Opitz
Kansas Wesleyan University
United States of America

Don Windsor
Smithsonian Tropical Research
Institute, Panama

Fernando Fernández
Universidad Nacional de
Colombia

Jack Schuster
Universidad del Valle de
Guatemala

Julieta Ledezma
Museo de Historia Natural “Noel
Kempf”
Bolivia

**Olaf Hermann Hendrik
Mielke**
Universidade Federal do
Paraná, Brasil

Foto de la portada: *Vilga (Vilga) westwoodi* (Kolenati, 1845), vista dorsal (foto © Gabriel Alarcón).

PRIMER REGISTRO DE LA SUBFAMILIA PSEUDOPHLOEINAE (HEMIPTERA: HETEROPTERA: COREIDAE) PARA VENEZUELA

Maritza Alarcón¹ & Dalmiro Cazorla^{2,*}

RESUMEN

La especie de “chinche de patas de hoja” *Vilga (Vilga) westwoodi* (Kolenati, 1845) (Heteroptera: Coreidae: Pseudophloeini) constituye el primer registro de la subfamilia Pseudophloeinae para Venezuela. Un espécimen macho fue capturado a una altitud de 1323 m sobre *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H.Wigg (Asteraceae) en un área residencial de La Parroquia Osuna Rodríguez de la ciudad de Mérida, estado Mérida, en la región andina venezolana.

Palabras clave: Chinche patas de hoja, nuevo registro, Venezuela.

DOI: 10.5281/zenodo.11179591

¹Laboratorio de Parasitología Experimental (LAPEX), Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes, Mérida, Estado Mérida, Venezuela. E-mail: amaritza3@hotmail.com / amaritzaa@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-9035-0933>

²Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Decanato de Investigaciones, Universidad Nacional Experimental “Francisco de Miranda” (UNEFM), Apartado 7403, Coro 4101, Estado Falcón, Venezuela. E-mail de contacto: lutzomyia@hotmail.com / cdalmiro@gmail.com; ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-7199-6325>

ABSTRACT

FIRST RECORD OF THE SUBFAMILY PSEUDOPHLOEINAE (HEMIPTERA: HETEROPTERA: Coreidae) FROM VENEZUELA

The “leaf-footed bug” species *Vilga (Vilga) westwoodi* (Kolenati, 1845) (Heteroptera: Coreidae: Pseudophloeini) is the first record of the subfamily Pseudophloeinae from Venezuela. A male specimen was collected at an altitude of 1323 m on *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H.Wigg (Asteraceae) in a residential area from La Parroquia Osuna Rodríguez, city of Merida, Merida State, Venezuelan Andes region.

KEY WORDS: Leaf-footed bug, new record, Venezuela.

INTRODUCCIÓN

De las 4 subfamilias (Coreinae, Hydarinae, Meropachyinae, Pseudophloeinae) que componen a la familia de hemípteros - heterópteros Coreidae (“chinchas de patas de hoja”, *leaf-footed bugs*), hasta el presente para Venezuela se ha documentado la presencia, con excepción de Pseudophloeinae, de taxones de las subfamilias Coreinae, Hydarinae y Meropachyinae (Packauskas 2010, Cazorla 2021, CoreoideaSF Team 2024).

La subfamilia Pseudophloeinae (>170 especies) se encuentra compuesta por las tribus Clavigrallini (4 géneros) y Pseudophloeini (24 géneros) con distribución cosmopolita. Para el Nuevo Mundo, solo se ha documentado la presencia de tres géneros, incluyendo *Coriomeris* Westwood, 1842, *Ceraleptus* Costa, 1847 y *Vilga* Stål, 1860, todos pertenecientes a la tribu Pseudophloeini; siendo los dos primeros géneros mencionados Holárticos, y *Vilga* Neotropical (Dolling 1977, 1986, Fernandes *et al.* 2015, Costa & Barcellos 2017, CoreoideaSF Team 2024).

El género *Vilga* se encuentra compuesto por 14 especies divididas en seis subgéneros (*Echinovilga* Dolling, 1977, *Laevivilga* Dolling, 1977, *Platyvilga* Dolling, 1977, *Trichovilga* Dolling, 1977, *Vilga* Stål, 1860, *Vilgula* Dolling, 1977)(Dolling 1977, Fernandes *et al.* 2015, Costa & Barcellos 2017, CoreoideaSF Team 2024).

A la luz de lo expuesto, en el presente trabajo se documenta por primera vez la presencia en Venezuela de un taxón de la subfamilia Pseudophloeinae (**Nuevo registro**).

1

2

Figuras 1-2: *Vilga (Vilga) westwoodi* (Kolenati, 1845): Planta asociada. 1, 2.
Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg (Asteraceae).

Figuras 3-4: *Vilga (Wilga) westwoodi* (Kolenati, 1845). 3. Habitus, vista dorsal. 4. Habitus, vista ventral.

Figuras 5-7: *Vilga (Vilga) westwoodi* (Kolenati, 1845). 5. Vista dorsal ampliada de cabeza. 6. Vista ampliada de antena. 7. Vista ampliada de pronoto y escutelo. Escala: 1 mm.

Figuras 8-11: *Vilga (Vilga) westwoodi* (Kolenati, 1845). 8, 9. Vista ventral ampliada de cabeza y región torácica. 10. Vista ampliada de parte de pronoto, escutelo, hemélitros y conexivo. 11. Vista ampliada de parte de hemélitro y conexivo. Escala: 1 mm.

Figuras 12-13: *Vilga (Vilga) westwoodi* (Kolenati, 1845). 12, 13. Habitus, vista lateral.

Figuras 18-20: *Vilga (Wilga) westwoodi* (Kolenati, 1845). 18, 19, 20. Vista ampliada de metapleurón señalándose peritrema ostiolar de glándula odorífera (flechas).

Figuras 21-23: *Vilga (Vilga) westwoodi* (Kolenati, 1845). Genitalia. 21, 22, 23. Vista posterior, lateral y ventral del pigóforo. Escala: 0,5 mm.

Figuras 24-26: *Vilga (Vilga) westwoodi* (Kolenati, 1845). Genitalia. 24, 25, 26. Parámetros. Escala: 0,25 mm.

MATERIAL Y MÉTODOS

En Octubre 10 de 2023, se capturó en horas diurnas (8:30 hrs.) de forma manual un espécimen adulto de “chinche” de aspecto espinoso y coloración ocre rojizo (Figuras 3-20). El heteróptero se recolectó cuando se posaba sobre planta de *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H.Wigg (diente de león; **Asteraceae**) (Figuras 1-2), dentro de complejo habitacional de apartamentos ubicado en La Parroquia Osuna Rodríguez (08° 34' 11" N, 71° 11' 52" O; 1323 m), municipio Libertador, de la ciudad de Mérida, estado Mérida, región andina, con una zona bioclimática que corresponde al Bosque Muy Húmedo Tropical (bmh-T) (Ewel *et al.* 1976).

El ejemplar se estudió en el Laboratorio de Parasitología Experimental (LAPEX), Facultad de Ciencias, Universidad de Los Andes (ULA), Mérida, estado Mérida, Venezuela.

Para la identificación taxonómica del “chinche” y terminología se siguieron las descripciones, claves y/o figuras de los trabajos de Dolling (1977, 1986), Fernandes *et al.* 2015, Costa & Barcellos (2017) y en datos nivel identificación de la plataforma digital iNaturalist (<https://www.inaturalist.org/>). Adicionalmente, se realizó estudio morfológico de genitalia (Figuras 21-28), disecándose la genitalia y clarificándose en una solución NaOH (10%). La planta fue identificada de acuerdo a descripciones dadas en sitio *on line* de POWO (2024). El insecto se encuentra depositado en la colección de artrópodos del LAPEX, Facultad de Ciencias, ULA, Mérida, estado Mérida, Venezuela.

RESULTADOS

El análisis morfo-taxonómico del ejemplar de heteróptero reveló que corresponde a un macho de “chinche de patas de hoja” de la familia Coreidae, subfamilia Pseudophloeinae, tribu Pseudophloeini, género *Vilga* Stål, 1860, subgénero *Vilga* Stål y la especie *Vilga (Vilga) westwoodi* (Kolenati, 1845) (Figuras 3-28).

Los integrantes de la subfamilia Pseudophloeinae se pueden distinguir, entre otros caracteres morfológicos, de las otras subfamilias de Coreidae por poseer “tibias sin surco dorsal, tibias posteriores no arqueadas, glándula olfativa metatorácica con orificio con una aurícula grande o dos casi fusionadas (no en forma de “Y”), meso y metasterno surcados, coxas posteriores contiguas o casi, caracteres genitales *sui generis*, ángulos abdominales posteriores

agrandados en séptimo segmento” (Dolling 1977, 1978, 1986, Fernandes *et al.* 2015).

El género *Vilga* presenta las siguientes características morfológicas resaltantes diferenciales con respecto a sus congéneres pseudophloeinos: “el lóbulo que se proyecta libremente en el séptimo tergum del macho, ala metatorácica sin vena antevannal (“glochis”), esternitos abdominales III–VII con ángulos posterolaterales salientes, haciendo el contorno lateral de abdomen claramente dentado” (Dolling 1977, Fernandes *et al.* 2015).

Como ya se mencionó, el género *Vilga* es de distribución Neotropical. La especie *Vilga (Vilga) westwoodi* ha sido reportada para Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Paraguay y Trinidad (Dolling 1977, Forero 2006, Fernandes *et al.* 2015, Costa & Barcellos 2017, CoreoideaSF Team 2024). Por lo tanto, el presente aparece como el **primer registro** de la especie para Venezuela, y por extensión de la subfamilia Pseudophloeinae, la tribu Pseudophloeini, el género *Vilga* Stål, 1860 y del subgénero *Vilga* Stål.

Vilga (Vilga) westwoodi es la única especie dentro del subgénero *Vilga*; Dolling (1977) destaca que *V. (Vilga) westwoodi* se puede diferenciar de las restantes especies del género *Vilga* por presentar “pronoto profundamente emarginado posteriormente, y por la forma de la conjuntiva, particularmente sus lóbulos laterales casi obsoletos”.

Dolling (1986) resalta el hecho de la escasez de información acerca de los aspectos de la historia natural de los integrantes de subfamilia Pseudophloeinae. En lo que respecta a las plantas hospedantes, en los casos que se tiene información, a los integrantes de Pseudophloeinae se les ha asociado con taxones de plantas de la familia Fabaceae que crecen en bosques abiertos o pastizales. La especie *Vilga (Vilga) westwoodi* así como tampoco a ningún integrante del género *Vilga*, se le conoce plantas hospedantes o asociadas (Dolling 1977, Fernandes *et al.* 2015, CoreoideaSF Team 2024). El hallazgo del ejemplar capturado en Mérida (estado Mérida) asociado con *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H.Wigg (Asteraceae) aparece como un **primer registro** para la especie; sin embargo, solo puede considerarse como una planta asociada.

Tomando en consideración la revisión hecha por Cazorla (2021), los recientes aportes de Gámez & Acconcia (2023) y la adición de *Vilga (Vilga) westwoodi* reportada en el presente estudio, entonces se tiene que actualmente el listado de la fauna de Coreidae de Venezuela estaría conformado por 157 especies, 60 géneros, 13 tribus y cuatro subfamilias.

AGRADECIMIENTOS

A Gabriel Eduardo Alarcón Mendoza y Elisabeth Alarcón por su valiosa ayuda en captura y fotografiado de los insectos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAZORLA D. (2021) Coreidae (Hemiptera: Heteroptera) de Venezuela. Revista Nicaragüense de Entomología, 246: 1-91.

COREOIDEASF TEAM. (2024) Coreoidea Species File Online. Version 5.0/5.0. <http://Coreoidea.SpeciesFile.org> (Accesado abril 2024)

COSTA W. & BARCELLOS A. (2017) Contributions to the taxonomy of *Vilga* Stål (Hemiptera, Coreidae, Pseudophloeinae) with the description of a new species from southern Brazil. Zootaxa, 4353 (1): 174-186.

DOLLING W. (1977) A revision of the Neotropical genus *Vilga* Stål (Hemiptera: Coreidae). Systematic Entomology, 22: 27-44.

DOLLING W. R. (1978) A revision of the Oriental pod bugs of the tribe Clavigrallini (Hemiptera: Coreidae). Bulletin of the British Museum (Natural History), Entomology series, 36(6): 281-321.

DOLLING W. R. (1986) The tribe Pseudophloeini (Hemiptera: Coreidae) in the Old-World tropics with a discussion of the distribution of the Pseudophloeinae. Bulletin of the British Museum (Natural History), Entomology series 53(3): 151-212.

EWEL, J., MADRIZ A. & TOSI JR. J. (1976) Zonas de Vida de Venezuela. Memoria explicativa sobre el mapa ecológico. 2a edición. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela 670 pp.

FERNANDES J., MITCHELL P., LIVERMORE L. & NIKUNLASSI M. (2015) Leaf-footed Bugs (Coreidae). Pp. 549-605. In: (Panizzi A., J. Grazia) (Eds.). True Bugs (Heteroptera) of the Neotropics. Springer, Dordrecht, Netherlands.

FORERO D. (2006) New Heteroptera (Insecta: Hemiptera) records from Colombia. Caldasia 28(1):125-128.

GÁMEZ J. & ACCONCIA R. (2023) Nuevos registros de Coreidae (Hemiptera: Heteroptera) para Venezuela. Revista Nicaragüense de Entomología, 307: 1-27.

PACKAUSKAS R. J. (2010) Catalog of the Coreidae, or Leaf-Footed Bugs, of the New World. Fort Hays Studies Series 71. https://scholars.fhsu.edu/fort_hays_studies_series/71 (Accesado abril 2024).

POWO (2024) Plants of the world on line. Facilitated by the Royal Botanic Garden, Kew. <http://www.plantsoftheworldonline.org/> (Accesado abril 2024)

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación del Museo Entomológico de León, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Entomología, Acarología y Aracnología en América, aunque también se aceptan trabajos comparativos con la fauna de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal published by the Entomological Museum of Leon, in consecutive numeration, but not periodical. RNE publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNE publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Entomology, Acarology and Arachnology in the Americas. Comparative faunistic works with fauna from other parts of the world are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNE debe enviarse en versión electrónica a:
(*Manuscripts must be submitted in electronic version to RNE editor*):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNE)
Museo Entomológico de León / Morpho Residency
De la Hielera CELSA, media cuadra arriba
21000 León, NICARAGUA
Teléfono (505) 7791-2686
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión pdf de su publicación para distribución.